

Evidencia 2

**LOS SUJETOS DEL DERECHO
INTERNACIONAL**

Alumna(o): Alanis Zamora Franca

Fecha: Sábado 28 de Febrero de 2026

Introducción:

La reciente noticia relativa al reconocimiento público realizado por el embajador de Estados Unidos hacia el operativo ejecutado por el gobierno de México contra el Cártel de Jalisco Nueva Generación constituye un hecho relevante para el análisis de los sujetos del Derecho Internacional, ya que evidencia cómo una acción interna de seguridad puede adquirir repercusiones en el ámbito internacional y generar posicionamientos diplomáticos que reflejan cooperación bilateral frente a amenazas transnacionales. Este acontecimiento permite observar la interacción de diversos actores con capacidad jurídica internacional y plantea cuestionamientos fundamentales sobre quiénes intervienen en el plano internacional, cómo se manifiesta su personalidad jurídica y si actores no estatales, como los grupos criminales organizados, pueden ser considerados sujetos del Derecho Internacional. En este sentido, el caso ilustra la creciente internacionalización de la seguridad pública y la necesidad de analizar el fenómeno desde la perspectiva jurídica internacional.

El caso del reconocimiento diplomático al operativo contra el CJNG permite analizar de manera concreta esta diversidad de sujetos. Por un lado, el Estado mexicano actúa como sujeto principal al ejercer su soberanía mediante la implementación de acciones de seguridad pública dentro de su territorio. Por otro lado, el pronunciamiento del embajador estadounidense refleja la participación del Estado extranjero en la esfera diplomática, manifestando apoyo y cooperación en un tema que trasciende las fronteras nacionales. Esta interacción confirma la importancia de la relación bilateral México–Estados Unidos en materia de seguridad y combate al crimen organizado, evidenciando que las decisiones internas pueden tener impacto en la agenda internacional y en la configuración de estrategias conjuntas frente a amenazas compartidas.

Asimismo, la dimensión internacional del combate al crimen organizado radica en que estos grupos operan de manera transnacional, afectando no solo la seguridad interna de un Estado, sino también la estabilidad regional, el comercio internacional

y la cooperación en materia de justicia y seguridad. Esto obliga a los Estados a coordinar esfuerzos mediante mecanismos diplomáticos, tratados y acuerdos de cooperación, lo que refuerza su carácter como sujetos originarios del Derecho Internacional. Sin embargo, surge el debate respecto a si los grupos criminales pueden ser considerados sujetos internacionales. Desde la perspectiva jurídica tradicional, la respuesta es negativa, ya que carecen de reconocimiento formal, legitimidad jurídica y capacidad para ser titulares de derechos y obligaciones internacionales; no obstante, su actuar genera efectos jurídicos relevantes que obligan a los Estados a reaccionar de manera coordinada en el plano internacional.

Este análisis de este caso permite identificar claramente qué sujetos intervienen y cómo se manifiesta su personalidad jurídica internacional: los Estados actúan a través de sus instituciones y representantes diplomáticos, los organismos internacionales pueden fungir como espacios de cooperación y los individuos adquieren relevancia en materia de responsabilidad y protección de derechos, mientras que los grupos criminales, aunque influyentes, permanecen fuera de la categoría formal de sujetos del Derecho Internacional.

Desarrollo:

El Estado.

Los sujetos del Derecho Internacional son aquellos actores que poseen derechos y obligaciones dentro del sistema jurídico internacional. Históricamente el Estado ha sido considerado el sujeto principal, pero la evolución del Derecho Internacional ha ido incorporando nuevos actores y dinámicas que reflejan la complejidad de las relaciones internacionales contemporáneas. La noticia sobre el reconocimiento del embajador de Estados Unidos al operativo realizado en México contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) permite observar cómo los principios teóricos explicados en el capítulo se manifiestan en la práctica.

El Estado soberano constituye el actor central del Derecho Internacional, ya que cuenta con población, territorio, gobierno y la capacidad de relacionarse jurídicamente con otros Estados. Bajo este principio, tanto México como Estados

Unidos actúan como sujetos internacionales al coordinar esfuerzos en materia de seguridad. El operativo llevado a cabo en Jalisco representa el ejercicio de la soberanía mexicana, pues el Estado tiene la autoridad exclusiva para actuar dentro de su territorio y garantizar el orden interno. El reconocimiento público del embajador estadounidense refleja la dimensión externa de la soberanía, basada en la cooperación y el dialogo entre los Estados.

Asimismo, se menciona que la soberanía contemporánea no implica un aislamiento absoluto, sino que se encuentra limitada y complementada por las obligaciones internacionales y mecanismos de colaboración. La cooperación bilateral de la noticia nos demuestra cómo es que los Estados enfrentan amenazas comunes por medio de acciones coordinadas, especialmente cuando existen fenómenos que trascienden fronteras como el crimen organizado. Los conflictos que atrae consigo el narcotráfico se convierten en un asunto de interés internacional, ya que sus efectos impactan la seguridad y las relaciones diplomáticas.

Los actores no estatales también toman gran relevancia dentro del ámbito internacional y es que aunque las organizaciones criminales como el CJNG no son sujetos plenos del Derecho Internacional, su actividad influye directamente en la estabilidad de los Estados y en la formulación de políticas exteriores. La existencia de estos grupos demuestra que los desafíos actuales no solo surgen de conflictos entre países, sino también de amenazas transnacionales que obligan a los gobiernos a cooperar.

De igual manera el Derecho Internacional actual se caracteriza por la cooperación entre Estados frente a problemas que superan las fronteras nacionales. En este sentido, la relación entre México y Estados Unidos refleja cómo los países coordinan acciones para enfrentar amenazas comunes sin que ello implique una pérdida de soberanía. El reconocimiento del embajador estadounidense puede entenderse como una manifestación diplomática que fortalece la colaboración bilateral en materia de seguridad.

El carácter transnacional del crimen organizado obliga a los Estados a intercambiar información y establecer estrategias conjuntas para mantener la estabilidad

regional. Esto demuestra que las relaciones internacionales actuales no solo se desarrollan mediante acuerdos políticos o económicos, sino también a través de mecanismos de cooperación orientados a garantizar la seguridad y el orden público frente a actores no estatales que influyen en el ámbito internacional.

Representación diplomática.

La representación internacional de los Estados constituye uno de los elementos esenciales del derecho internacional público, ya que permite que la voluntad estatal se exprese de manera formal frente a otros sujetos del sistema internacional. En un contexto donde la soberanía y la igualdad jurídica son principios rectores, resulta indispensable que existan órganos claramente facultados para actuar en nombre del Estado. Estas figuras no operan a título personal, sino como portavoces oficiales, cuyas declaraciones y actos pueden generar consecuencias jurídicas y políticas en el ámbito internacional.

Dentro de esta estructura, el Jefe de Estado ocupa el nivel más alto de representación exterior. En países como México y Estados Unidos, esta figura simboliza la unidad del Estado y tiene la facultad de dirigir la política exterior, firmar tratados y recibir a representantes diplomáticos extranjeros. Aunque muchas funciones prácticas se delegan en otros órganos especializados, el Jefe de Estado mantiene una función central como máxima autoridad en materia de representación internacional.

Por su parte, el ministro o secretario de relaciones exteriores desempeña un papel operativo fundamental. Es quien coordina la política exterior cotidiana, dirige las negociaciones internacionales y supervisa el trabajo de las misiones diplomáticas. A través de la cancillería se formalizan las comunicaciones entre gobiernos, se establecen posiciones oficiales frente a acontecimientos internacionales y se gestionan acuerdos de cooperación. De esta manera, se garantiza coherencia entre los intereses internos del Estado y su proyección externa.

En este esquema institucional se encuentran también los agentes diplomáticos, entre los cuales destaca el embajador como órgano permanente del Estado acreditante ante otro país. El embajador representa oficialmente a su gobierno una

vez que ha sido reconocido por el Estado receptor mediante la presentación de cartas credenciales. Sus funciones incluyen representar al Estado que lo envía, proteger los intereses de sus nacionales, negociar con el gobierno anfitrión, informar sobre situaciones relevantes y fomentar relaciones amistosas en distintos ámbitos. Estas atribuciones se encuentran reguladas por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, instrumento que establece tanto privilegios como límites jurídicos.

La Convención reconoce inmunidades necesarias para el ejercicio independiente de la función diplomática, pero al mismo tiempo impone la obligación de respetar las leyes del Estado receptor y abstenerse de intervenir en asuntos internos. Este equilibrio resulta esencial para preservar la soberanía y evitar conflictos derivados de posibles excesos en la actuación diplomática. El Estado receptor, incluso, conserva la facultad de declarar persona non grata a un agente diplomático que considere que ha rebasado los límites de su función.

Un ejemplo práctico de la actuación del embajador como órgano del Estado se observa en el caso difundido por Consulta Monterrey, donde se informa sobre las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, tras un operativo relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación. En sus mensajes públicos, el diplomático reconoció la labor de las autoridades mexicanas y destacó la cooperación bilateral en materia de seguridad, subrayando la importancia de trabajar conjuntamente frente al crimen organizado transnacional.

Desde la perspectiva jurídica, estas declaraciones forman parte de la función representativa del embajador, quien actúa como portavoz de la posición oficial de su país. Al manifestar respaldo y enfatizar la colaboración entre gobiernos, se fortalece la imagen de cooperación estratégica y se promueve una narrativa de corresponsabilidad en temas de seguridad. No obstante, el análisis también exige considerar el respeto al principio de no intervención. La cooperación en territorio mexicano debe desarrollarse bajo el consentimiento y liderazgo de las autoridades nacionales, garantizando que la soberanía del Estado receptor no sea vulnerada.

En este contexto, la actuación pública del embajador se inscribe dentro de los márgenes permitidos por el derecho internacional cuando se limita a reconocer

esfuerzos conjuntos y no implica una injerencia directa en decisiones internas. La diplomacia contemporánea, además, incorpora cada vez más el uso de declaraciones públicas y redes sociales como instrumentos de comunicación oficial, lo que amplía la visibilidad de la función diplomática sin modificar sus fundamentos jurídicos. De esta manera, la representación internacional del Estado se proyecta no solo en espacios formales de negociación, sino también en el ámbito público, donde cada pronunciamiento debe mantener el delicado equilibrio entre la defensa de intereses propios y el respeto a la soberanía del país anfitrión, reafirmando así la importancia de los órganos del Estado en la construcción y mantenimiento de relaciones internacionales basadas en la cooperación y la legalidad.

Organismos internacionales y cooperación con el crimen organizado

Dentro del estudio de los sujetos del Derecho Internacional, el Capítulo 2 explica que, además del Estado como sujeto originario, existen sujetos derivados que adquieren personalidad jurídica internacional a partir de la voluntad de los Estados. Entre estos destacan las organizaciones internacionales, las cuales poseen una personalidad jurídica funcional, es decir, limitada a los fines para los cuales fueron creadas. A diferencia de los Estados, no cuentan con soberanía ni territorio propio, pero sí tienen capacidad para celebrar acuerdos, emitir resoluciones y coordinar acciones internacionales dentro de su ámbito de competencia.

Las organizaciones internacionales surgen precisamente ante la necesidad de enfrentar problemas que superan la capacidad individual de los Estados. Uno de esos problemas es el crimen organizado transnacional, fenómeno que trasciende fronteras, afecta la estabilidad regional y compromete la seguridad internacional. En este contexto, organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) desempeñan un papel central en la construcción de marcos jurídicos multilaterales para combatir estas amenazas.

En el ámbito de la ONU, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) establece mecanismos de cooperación entre Estados para prevenir, investigar y sancionar

actividades criminales como el narcotráfico, el lavado de dinero y el tráfico de armas. Este instrumento jurídico demuestra cómo el Derecho Internacional no solo regula relaciones políticas, sino también fenómenos criminales con impacto global. Por su parte, la OEA ha impulsado estrategias hemisféricas contra el crimen organizado, fomentando la coordinación entre los países del continente americano.

El crimen organizado, particularmente el narcotráfico, no puede entenderse como un asunto estrictamente interno de un Estado. Organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) operan mediante redes internacionales de tráfico de drogas, armas y recursos financieros, lo que convierte su actividad en un fenómeno transnacional. Esto significa que sus efectos no se limitan al territorio mexicano, sino que impactan directamente en Estados Unidos y otros países, generando una dimensión internacional del problema.

En este sentido, la cooperación entre México y Estados Unidos frente al CJNG no solo responde a una política interna de seguridad, sino que se inserta dentro de un marco jurídico multilateral respaldado por tratados internacionales y por la acción de organismos internacionales. El elogio del embajador estadounidense al operativo mexicano puede interpretarse como una manifestación diplomática dentro de un contexto de cooperación internacional en materia de seguridad, la cual encuentra sustento en compromisos multilaterales previamente asumidos por ambos Estados.

Así, el caso demuestra que el combate al crimen organizado no puede abordarse únicamente desde la soberanía estatal aislada, sino que requiere mecanismos de coordinación internacional. Las organizaciones internacionales, como sujetos derivados del Derecho Internacional, cumplen una función esencial al proporcionar el marco normativo y los espacios institucionales necesarios para articular respuestas colectivas frente a amenazas comunes. De esta manera, el fenómeno del CJNG confirma que el Derecho Internacional contemporáneo ha ampliado su alcance para enfrentar problemáticas transnacionales que exigen cooperación jurídica y política entre múltiples actores internacionales.

Individuos y actores no estatales.

Hasta mediados del siglo XX los sujetos del Derecho Internacional eran casi exclusivamente los Estados. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial se reconoció la personalidad internacional del individuo. El Tribunal de Nuremberg (1945) fue una pieza clave: al condenar a líderes del Eje por crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad, sentó la idea de que “los individuos podían ser culpables por crímenes según el derecho internacional y podían también ser castigados de acuerdo con su capacidad personal”.

Aunque el individuo participa en el Derecho Internacional contemporáneo su condición es derivada, es decir, carece de soberanía propia y no puede negociar tratados ni comparecer ante tribunales internacionales en igualdad con los Estados. Su personalidad jurídica internacional jurídica viene de los acuerdos, resoluciones y normas específicas. Básicamente los derechos reconocidos de los individuos surgen de la voluntad de los Estados concertantes y de sus obligaciones internacionales. Fuera de esto, el individuo no tiene directamente capacidades jurídicas internacionales.

Los miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) son personas físicas que al cometer delitos transnacionales quedan automáticamente sujetos a la persecución penal en ambos Estados, pero a su vez, gozan de derechos humanos universales. Esto quiere decir que incluso los integrantes del CJNG tiene protección ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos o tribunales internacionales si sus garantías fundamentales son vulneradas. Así pues, la persecución penal transnacional debe conciliarse con el respeto a los derechos humanos ya que un delito grave no anula las garantías del acusado.

Hay que diferenciar la responsabilidad internacional es diferente a la estatal, pues esta última surge cuando un Estado viola una obligación internacional, en dicho caso el Estado debe reparar a la comunidad internacional o a otras víctimas afectadas. Por el contrario, la responsabilidad penal internacional recae sobre las personas. Si un individuo comete un crimen contra el DI, como crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio, responderá ante la justicia penal internacional o

nacional mediante una pena y el resarcimiento de los daños causados. En el caso del CJNG, USA y México han actuado asumiendo su obligación de evitar el crimen transnacional, pero la justicia recaerá en procesos individuales y no en juzgar al cartel mismo como un solo ente.

Responsabilidad internacional análisis jurídico final.

La responsabilidad internacional del Estado constituye uno de los pilares del derecho internacional. Surge cuando un Estado comete un hecho internacionalmente ilícito, ya sea por acción o no, que implique la violación de una obligación internacional vigente.

La responsabilidad internacional no depende necesariamente de la intención que se da, sino del incumplimiento de una norma internacional atribuida al Estado. Esta responsabilidad quiere, especialmente cuando las conductas estatales generan un efecto más allá de sus fronteras.

Sobre la corporación contra el terrorismo, en narcotráfico o el crimen organizado, transnacional los estados asomen, compromisos internacionales para investigar y sancionar estas conductas. El incumplimiento de las obligaciones llega a hacer una falta de cuidado que permite amenazas nacionales que afectan a otros estados. Así como la lucha contra las organizaciones criminales, como es el caso de CJNG que se debe analizar no sólo desde un derecho interno, sino es un compromiso internacional, como es el México y Estados Unidos.

Un acto internacional ilícito es cuando una conducta falla al Estado, violando una obligación internacional. En la cooperación entre estados se fundamenta con el consentimiento y los marcos jurídicos internacionales. Sin embargo, puede ver si ilícita cuando implica las competencias soberanas en un territorio extranjero, sin el consentimiento del Estado afectado.

Sobre la seguridad colectiva solución permite incorporar más amenazas a la estabilidad internacional, como es el caso del crimen, organizó otras nacional. Estas organizaciones pueden afectar la seguridad y debilitar instituciones estatales como sufrir impactos económicos y sociales que pasan por fronteras. La lucha contra el

narcotráfico ocupa una ampliación de seguridad colectiva para presentar una estabilidad regional. La cooperación entre México y Estados Unidos responde a una amenaza compartida que afecta a ambos estados.

Análisis jurídico final.

El operativo contra el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) se entiende como una manifestación del ejército sobre la soberanía del Estado mexicano conforme al derecho internacional el Estado tiene la facultad de mantener el orden público y garantizar la seguridad dentro de su territorio. Con esto el Estado actúa con sus autoridades mexicanas para intervenir y así preservar la seguridad nacional y combatir amenazas transnacionales .

En la postura de Estados Unidos respecto al reconocimiento diplomático, las declaraciones de autoridades estadounidenses llegaron incluso a felicitar al gobierno por su actuación. Sin embargo, si lo analizamos desde un punto de vista jurídico, la intervención ilícita requiere un elemento de imposición o coerción en los asuntos internos de otro Estado, ya que solo así puede considerarse una violación del derecho internacional. Por lo tanto, mientras no implique presión, condicionamiento o dirección de la política interna del Estado territorial, no podría calificarse como intervención ilícita.

Conclusión:

El operativo contra el CJNG evidencia la complejidad de enfrentar amenazas transnacionales dentro del marco del derecho internacional. La lucha contra el narcotráfico exige una cooperación constante entre Estados, pero esta debe desarrollarse respetando plenamente el principio de soberanía y la prohibición de intervención. En el caso de México y Estados Unidos, la colaboración bilateral ha sido un elemento clave para combatir al crimen organizado; sin embargo, dicha cooperación debe mantenerse dentro de los límites del consentimiento y la legalidad internacional. El cumplimiento de las obligaciones internacionales, evitando que la lucha contra amenazas transnacionales genere conflictos mayores o vulneraciones a la soberanía estatal.

Referencias:

- Acuña Gómez, A. (2010). *La persona humana como sujeto del Derecho Internacional*. Anuario Mexicano de Derecho Internacional, 8, 115–138. <https://www.scielo.org.mx/pdf/amdi/v8/v8a18.pdf>
- Asamblea General de las Naciones Unidas. (1966). *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*. [https://www.mpr.gob.es/mpr/subse/libertad-religiosa/Documents/Normativa Internacional/PactoInternacional_1966_1_Universal.pdf](https://www.mpr.gob.es/mpr/subse/libertad-religiosa/Documents/Normativa_Internacional/PactoInternacional_1966_1_Universal.pdf)
- Castillo Elizondo, J. A., López Mejía, D. A., & Tamez González, G. (2023). Compromisos institucionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León para la igualdad de género, diversidad sexual e inclusión según la Ley General de Educación Superior. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.^a ed., pp. 23–34). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18250172>
- Cuevas Pérez, V. A., & López Mejía, D. A. (2025). Derechos humanos, violencia estructural, criminalización y gobernanza debilitada en fronteras norte y sur de México. *De Jure. Revista de Investigación y Análisis*, 1(Especial), 141–158. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18600888>
- Del Toro Granados, M., Cuevas Pérez, V. A., & López Mejía, D. A. (2022). Factores que influyen en la inserción laboral informal y derechos humanos de migrantes del Triángulo Norte en Tijuana. *Revista Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social*, (Especial), 62–76. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18599772>
- Goebertus, J. (2025, marzo 26). Colombia: Armed groups batter border region. Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/news/2025/03/26/colombia-armed-groups-batter-border-region>

Guerrero Vega, R. N., & López Mejía, D. A. (2024). Paz y acceso a la justicia como derecho humano: Evaluación del ODS 16 y su relación con la justicia alternativa en México. *Pacha. Revista de Estudios Contemporáneos del Sur Global*, 5(15), e240336. <https://doi.org/10.46652/pacha.v5i15.336>

Guerrero Vega, R. N., López Mejía, D. A., & Campacos Reyes, L. H. (2024). La conciliación como método alterno de solución de conflicto en los procesos judiciales de índole familiar en el Estado de Nuevo León, México. *Eirene. Estudios de Paz y Conflictos*, 7(13), 285–304. <https://doi.org/10.62155/eirene.v7i13.283>

Guillén, B., Guillén, B., & Guillén, B. (2026, 23 febrero). Mexico's Defense Ministry confirms it collaborated with US in operation against El Mencho. *EL PAÍS English*. <https://english.elpais.com/international/2026-02-23/mexicos-defense-ministry-confirms-it-collaborated-with-us-in-operation-against-el-mencho.html>

Hernández Paz, A. A., & López Mejía, D. A. (2023). Gobernanza y retos de la inteligencia artificial en el derecho a la educación: El rol del docente en la era digital. *Revista Política, Globalidad y Ciudadanía*, 9(18), 247–257. <https://doi.org/10.29105/rpgyc9.18-352>

Hernández Paz, A. A., Marañón Lazcano, F., Barrientos, R., López Mejía, D. A., & Ayala Palacios, R. (2020). *Introducción a las ciencias políticas* (1.^a ed.). Ediciones de Laurel. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274472>

Hernández Paz, A. A., Rivera Hernández, P. P., & López Mejía, D. A. (2021). La participación ciudadana desde un acercamiento sociopolítico: Una perspectiva del docente universitario. *Fronteiras: Journal of Social, Technological and Environmental Science*, 10(2), 282–292. <https://doi.org/10.21664/2238-8869.2021v10i2.p282-292>

Human Rights-Based Approach to Combat Transnational Crime. (2020, septiembre 10). <https://eucrim.eu/articles/human-rights-based-approach-combat-transnational-crime/>

- López Mejía, D. A. (2018). Introducción al estudio del derecho. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 4(8), 102–112. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v4i8.12567>
- López Mejía, D. A. (2022). Retos de la gobernanza universitaria en tiempos de pandemia: El caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En *Liderazgo y gobernanza universitaria* (1.^a ed., pp. 79–93). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249843>
- López Mejía, D. A. (2025). El derecho humano a votar: Un análisis de los electores debutantes y su decisión sufragista en las macro elecciones presidenciales de México del 2024. En *Perspectiva y desafíos de la ciencia política en la UANL, celebrando medio siglo de aprendizaje* (1.^a ed., pp. 89–112). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274332>
- López Mejía, D. A. (2025). Gobernanza aplicada en la apertura gubernamental: Una propuesta de metodología para la innovación pública. En *Gobernanza digital e innovación en la gestión pública* (1.^a ed., pp. 95–118). Fondo Editorial de Nuevo León. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274300>
- López Mejía, D. A. (2025). Grupos de presión e interés en México. En *Introducción a las ciencias políticas* (1.^a ed., pp. 101–110). Ediciones de Laurel. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249515>
- López Mejía, D. A. (2025). Violencia política. En *Introducción a las ciencias políticas*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248442>
- López Mejía, D. A., & del Toro Granados, M. (2024). Gobernanza y transversalización de la perspectiva de género: Una revisión del Plan Estatal de Desarrollo del estado de Nuevo León, México. En *Gobernanza con perspectiva de género: Enfoques interdisciplinarios para la participación ciudadana* (1.^a ed., pp. 231–251). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18258573>
- López Mejía, D. A., & Hernández Paz, A. A. (2023). Del derecho humano de la gratuidad en la educación a las posibles limitaciones de la autonomía y

gobernanza universitaria. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.^a ed., pp. 37–52). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249937>

López Mejía, D. A., & López, R. (2025). Derechos humanos vs. Patentes: Un análisis del artículo 153 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. En *Estructura y desafíos del comercio internacional: Un análisis en el contexto mexicano* (1.^a ed., pp. 215–232). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18404970>

López Mejía, D. A., & Paz Pérez, L. A. (2025). Protección del derecho humano a la educación superior: Un enfoque desde el amparo constitucional. En *Protección del derecho humano a la educación superior: Un enfoque desde el amparo constitucional* (1.^a ed., pp. 459–480). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274413>

López Mejía, D. A., Hernández Paz, A. A., & Leyva Cordero, O. (2024). Las ideologías predominantes en México y Centroamérica: Un análisis sobre la permeabilidad de la educación cívica. En *Actualidad y prospectiva de las ciencias políticas* (1.^a ed., pp. 121–140). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248307>

López Mejía, D. A., Hernández Paz, A. A., & Tamez González, G. (2024). Assertive leadership for the protection of human rights: Inclusion and gender perspective in the Autonomous University of Nuevo León. En *Assertiveness in the context of human rights, ethics, and classical virtues* (1.^a ed., pp. 187–205). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-031-60962-6_10

López Mejía, D. A., Marañón Lazcano, F., Guerrero-Vega, R. N., & del Toro Granados, M. (2024). La protección del derecho humano a la protección de datos personales en los municipios de Nuevo León: Una revisión del Objetivo 16 de la Agenda 2030. En *Políticas públicas del desarrollo sustentable y la responsabilidad social relacionadas con el cumplimiento de la Agenda 2030*

(1.^a ed., pp. 247–270). Tirant lo Blanch.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18273349>

López Mejía, D. A., Rivera Hernández, P. P., & Guerrero Serrano, B. A. (2026). Responsabilidad social, derechos humanos y género en la política pública municipal: El Centro de Masculinidades Positivas de Apodaca. En *Ética, responsabilidad y sostenibilidad empresarial*. Tirant lo Blanch.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18417944>

Rivas Castillo, C. D., López Mejía, D. A., Guerrero-Vega, R. N., & Leyva Cordero, O. (2022). Percepción estudiantil acerca de la calidad de la educación en la modalidad virtual. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.^a ed., pp. 176–195). Tirant lo Blanch.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18248101>

López Mejía, D. A. (2025). Innovación pública vs. Resistencia burocrática: Los desafíos de la gobernanza en Nuevo León. *Revista Criminología y Ciencias Forenses: Ciencia, Justicia y Sociedad*, 4(7), 83–100.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18249767>

López Mejía, D. A. (2025). Prevención del delito y derechos humanos: Gobernanza para la seguridad pública en México. *Estudios de la Seguridad Ciudadana*, 11(8), 25–46. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18601008>

López Mejía, D. A., & Martínez Villarreal, J. de D. (2020). La participación ciudadana y las acciones comunitarias en la prevención del delito: Caso Nuevo León. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 6(11), 80–103.
<https://doi.org/10.5377/rcijupo.v6i11.11204>

López Mejía, D. A., Maldonado, L., Martínez Villarreal, J. de D., & Sánchez García, F. R. (2025). Perspectiva y desafíos de la ciencia política en la UANL, celebrando medio siglo de aprendizaje (1.^a ed.). Tirant lo Blanch.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18315669>

López Mejía, D. A. (2026). *Manual de derecho internacional: Fuentes, sujetos y guerra* (1.^a ed.). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18343615>

Martínez Villarreal, J. de D., & López Mejía, D. A. (2018). Impacto de las prácticas comunicativas y atención a temas políticos en la participación política juvenil. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 4(8), 51–80. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v4i8.12230>

Security Council Adopts Presidential Statement on Transnational Organized Crime, Urges States to Ramp Up Cooperation, Laws, Borders to Combat It | UN Meetings Coverage and Press Releases. (2023, 7 diciembre). <https://press.un.org/en/2023/sc15516.doc.htm>

Tamez González, G., & López Mejía, D. A. (2024). Desarrollo de políticas públicas de paz. En *Ciudades de paz* (1.^a ed., pp. 127–150). Editorial Universitaria Católica (EDUNICA). <https://doi.org/10.5281/zenodo.18250281>

United Nations. (2020). What is transnational organized crime? | United Nations. <https://www.un.org/en/peace-and-security/transnational-crime>